

जलवायु परिवर्तन का जैव विविधता पर प्रभाव (ग्वालियर-चम्बल संभाग के संदर्भ में)

संजीव दोहर^१ डॉ शैलेन्द्र सिंह तोमर^२

^१शोधार्थी अ.वि. भूगोल शासकीय महाविद्यालय गैरतगंज, जिला राययेन (म.प्र.)

^२प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग शासकीय कमलाराया आटोनेमस स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)

Corresponding Author- संजीव दोहर

Email- sanjeev07051984@gmail.com

शोध संक्षेपिका :- जलवायु परिवर्तन का संबंध वायुमंडल के उष्मा संतुलन, आद्रता, मेघाच्छन्दता एवं वर्षा में त्वरित या अचानक परिवर्तन या दीर्घकालिक परिवर्तन से होता है। जलवायु में इस तरह के परिवर्तन तो वाह्य कारकों और आंतरिक कारकों के दोनों प्रभावों के परिवर्तन से होता है। बाह्य कारकों के अंतर्गत पृथ्वी की अक्षीय विशेषताओं में परिवर्तन, सौर परिवर्तन शीलता, सूर्य के प्रकाश मंडल में विकरणों में उतार-चढ़ाव, महाद्वीपों की विवर्तनिक प्रक्रिया, प्लेट विवर्तनिकी एवं महाद्वीपीय विस्थापन में वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन हैरी हैस का सागर निखिल प्रसरण एवं भार्गेन का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन वायुमंडलीय गैसों के संयोजक में परिवर्तन सौर विकरण में विभिन्नता मानवीय कारकों का प्रभाव वैश्विक व्यापक का प्रभाव हरित ग्रहों का प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन के संकेतक तथा आंतरिक कारकों के जलमंडल, स्थलमंडल एवं वायुमंडल के मध्य ऊर्जा का गमन विभिन्न महत्वपूर्ण होता है जलवायु परिवर्तन स्थानीय प्रादेशिक दो देशों में अलग-अलग प्रभाव होते हैं लेकिन आज जलवायु परिवर्तन एक विश्व की दृष्टि से चिंतनीय विषय के रूप में बना है इसका प्रभाव संपूर्ण जीव जगत पर देखा जा रहा है जिसका मुख्य कारण वायुमंडल में कार्बन डाइ अहक्साइड की मात्रा में धरातलीय तापमान में ०.५ डिग्री से ०.७ डिग्री तक वृद्धि हुई है सामान्यता कहा जाता है कि किसी प्रदेश की जलवायु संबंधी दशाओं में होने वाला परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन कहलाता है।

मुख्य बिंदु :- मध्य प्रदेश एवं ग्वालियर चम्बल संभाग की भौगोलिक स्थिति, जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन के जैव विविधता, कृषि, मानव मृदा एवं समस्त जीव जगत पर प्रभाव, सुझाव, समाधान एवं निष्कर्ष वाह एवं अंतरिक कारण, मानवीय क्रियाओं में वृद्धि एवं आईपीसीसी रिपोर्ट २०२१

प्रस्तावना :- जलवायु परिवर्तन आज भारत एवं विश्व की एवं ज्वलंत समस्या के रूप में उभरी है जलवायु किसी भी प्रदेश का स्थान पर अलग-अलग प्रकार की पाई जाती है जैसे हमारे भारत देश को चार भागों में उत्तरी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, मध्य भारत तथा दक्षिणी भारत के रूप में स्थित है। जिसके अक्षांशीय विस्तार ८६४ उत्तरी अक्षांश से ३७६६ उत्तरी अक्षांश तथा ६७६७ पूर्वी देशांतर से ६७६२५ पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा भारत स्थित है। इसी भारत के मध्य भारत में हमारा हृदय प्रदेश

के नाम से पहचानने वाला राज्य मध्यप्रदेश है, मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट, सोया प्रदेश, नदियों का मायका, विंध्य प्रदेश, चीता प्रदेश, सांची प्रदेश, तानसेन प्रदेश एवं हृदय प्रदेश आदि नामों से संबोधित करते हैं। जिस की भौगोलिक स्थिति २१६ उत्तरी अक्षांश से २६६ उत्तरी अक्षांश तथा ७४६ पूर्वी देशांतर से ८२६६ पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कई युगों कालों से जलवायु परिवर्तन की लहरों में से अगर जलवायु परिवर्तन की रोकथाम

नहीं की गई तो हमें जैव विविधता की २५: प्रजातियां २०५० तक समाप्त हो जाएंगे पृथ्वी के पूर्व में जलवायु परिवर्तन के कारण पहली लहर अहर्डोहविशियन कहल ४४८ मिलियन वर्ष पूर्व, दूसरी लेवल ३६५ वर्ष पूर्व, तीसरी लहर कहल २८६ २१०६६ एवं मानव की परिवर्तन गतिविधियां हैं। जिसमें चार लहरों का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन और पांचवी लहर में पृथ्वी पर उल्कापात जिसके चलते जुरासिक काल में डायनासोरों का विनाश हुआ है। छठी लहर के रूप में मानव की गतिविधियां संपूर्ण एवं जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है, मनुष्य में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वनों का विनाश किया है, कृषि क्षेत्रों का विस्तार, नगरों का

विस्तार, औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार, यातायात का विस्तार, खनन कार्य एवं भूमि दान आदि के कारण जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिलता रहा है, जिसके दुष्प्रभाव समस्त जीवीय समुदाय पर देखा जा रहा है।

अध्ययन क्षेत्र :- प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग से ग्वालियर-चंबल संभाग है। दोनों संभाग में आठ जिले मुरैना, भिंड, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना एवं अशोकनगर जिलों में जैव विविधता जैव पर्यटन स्थल स्थित हैं। ग्वालियर-चंबल संभाग की भौगोलिक स्थिति का ध्यान एवं २६ उत्तरी अक्षांश एवं सत्र पूर्वी देशांतर संयासी पूर्वी देशांतर।

ग्वालियर एवं चंबल संभाग की भौगोलिक स्थिति जिलेवार

क्र.	जिला	अक्षांशीय	देशान्तर्रीय	समुद्र तल से ऊँचाई
१.	ग्वालियर	26°.14 ° N	78 °.10 ° E	१९७ मी.
२.	दतिया	25°.40 ° N	78 °.27 ° E	३०२ मी.
३.	गुना	24°.40 ° N	77 °.20 ° E	४७४ मी.
४.	शिवपुरी	25°.32 ° N	77 °.48 ° E	४६२ मी.
५.	अशोकनगर	24°.57 ° N	77 °.72 ° E	७०७ मी.
६.	मुरैना	26°.32 ° N	78 °.00 ° E	१७७ मी.
७.	श्योपुर	25°.47 ° N	76 °.52 ° E	२२९ मी.
८.	भिण्ड	26°.35 ° N	78 °.46 ° E	१६७ मी.

अध्ययन क्षेत्र का उद्देश्य :-

- प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र का मुख्य उद्देश ग्वालियर चंबल संभाग में उपस्थित स्थलों के विकास में बाधाओं का पता लगाना है एवं जैव विविधता विकास की संभावनाओं का पता लगाकर जल पर्यटन स्थल के विकास हेतु रूपरेखा तैयार करना है।
- ग्वालियर चंबल संभाग एवं उसके समवर्ती जैव स्थलों की जानकारी एवं संरक्षण के लिए प्रशिक्षित करना है
- जैव स्थलों पर वर्तमान में जलवायु परिवर्तन से हो रहे प्रभावों से अवगत कराना है जिससे हो रहे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में बताया जा सके।

- अध्ययन क्षेत्र में विद्यमान राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के बारे में जब पर्यटकों को अवगत कराना है।
- जैव स्थलों के लिए आने वाले पर्यटकों को होटल यातायात एवं सुलभ सुविधाओं की व्यवस्था करना है ताकि पर्यटकों को आकर्षित कर सकें।
- अध्ययन क्षेत्र में जैव विविधता के प्रति सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन करना है।

विधि तंत्र :- ग्वालियर चंबल संभाग में जैव विविधता क्षेत्र में समस्या एवं संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में

दूरस्थ विद्वान जब स्थलों का पता लगाने के लिए अवलोकन विधि का उपयोग किया गया है, क्षेत्र में जैव विकास की बाधाओं एवं संभावनाओं का पता करने के लिए सहायताकार प्रश्नावली विधि का उपयोग किया है, इसमें जैव विविधता के नवीन क्षेत्रों का पता लगाकर अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करना है, तथा वित्तीय आंकड़ों के लिए जैव विविधता बोर्ड के द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों की सहायता ली है।

जलवायु परिवर्तन की समस्याएँ :- जलवायु परिवर्तन इतिहास की प्रमुख समस्याओं में से एक है। देखा जाए तो पिछले १०० वर्षों में से परिवर्तन प्रारंभ हो गया है जो आज जैव विविधता एवं मानव सभ्यता के लिए समस्या बनी है। जलवायु परिवर्तन नवीन घटना नहीं है बल्कि यह पृथ्वी के वायुमंडल ऊष्मा समीकरणों में परिवर्तन कर निर्धारित समय से पूर्व वर्षा ऋतु का आगमन, वर्षा के दिनों की संख्या में परिवर्तन, अभूतपूर्व शीत लहर तथा लू अप्रत्याशित हिमपात, ग्रीष्म काल में उच्चतम तापमान का अधिकतम सीमा से ऊपर पहुंच जाना आदि वैश्विक जलवायु की समस्याएं आज हमें देखने को मिल रही हैं। अभी हाल ही में वर्ष २०२२ में अक्टूबर माह में १० से १५ अक्टूबर तक वर्षा का होना जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है, जिसे समस्त मध्य प्रदेशवासियों की आर्थिक कृषि का प्रभावित हुआ। वह रवि ऋतु फसल की बोवनी लेट हुई है जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या बन गई है, आज इस मुद्दे पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार वर्कशॉप एवं कार्यशाला में इस पर विचार किया जा रहा है। इन समस्याओं को विकासशील देश एवं गरीब देशों पर देखा जा रहा है।

जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक :- जलवायु परिवर्तन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जो प्राकृतिक एवं मानवीय कार्य के द्वारा प्रभावित होती है। औद्योगिकीकरण से पहले इस प्रक्रिया में मानवीय कारकों की भूमिका कम थी परंतु आज औद्योगिकीकरण नगरीकरण की प्रक्रिया एवं संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से वैश्विक तापन व प्रदूषण रूप में एक गंभीर समस्या सामने आई है, आज जलवायु

परिवर्तन को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय कारक हैं।

प्राकृतिक कारकों द्वारा जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव :- वायुमण्डल में सामान्यतः अस्थिरता की दशा में रहता है। जिस कारण से मौसम एवं जलवायु में समय एवं स्थान के संदर्भ में अल्पकालीन से लेकर दीर्घकालीन परिवर्तन होत रहते हैं। दीर्घकालीन जलवायु परिवर्तन हजारों वर्षों में स्थाई होते हैं।

सौर विकिरण विभिन्नता से जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव :- पृथ्वी की कक्षीय स्थिति में बदलाव एवं झुकाव आदि में परिवर्तन के कारक पृथ्वी को प्राप्त होने वालों सूर्यताप की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। यह प्रक्रिया सौरिक विकिरण की मात्रा में दीर्घकालिक वृद्धि असे वायुमण्डल को उष्मा प्राप्त होती है, जिस कारण से वायुमण्डल में गर्म जलवायु का अभिभाति होता है। जिससे हिम चादर उर्व हिमालय पिघलने में सिथत सभी जीवीय समुदाय पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बहुत से जीव जन्तुओं की प्रजातियाँ नष्ट हो चुकी हैं।

सौरकलंक चक्र का जलवायु पर प्रभाव :- ब्रह्मण्ड में यह एक खगोलीय घटना है, जिसमें सूर्य पर काले तत्वों की संख्या में वृद्धि से सौरकलंक सक्रियता बढ़ जाती है। जिससे सौर विकिरण की मात्रा में वृद्धि होती है। इसी प्रकार सौर कलंक की संख्या घटने से सौर विकिरण की मात्रा में ह्रास होत है । इस प्रकार जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जैव विविधता एवं अन्य सभी क्रियाओं पर पड़ता है।

ज्वालामुखी उद्भेदन के द्वारा जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव :- ज्वालामुखी विस्फोट के समय धूल, राख तरंग सौरिक विकिरण कूछ भाग का निचले क्षोमण्डल में प्रकीर्णन परावर्तन एवं अवशोषण द्वारा क्षय कर देता है, और जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता दिखाई देता है। सन् १९९१ में फिलीपिन्स में पिनातोबा ज्वालामुखी ०.५० तक गिर गया था।

पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन :- हमारी पृथ्वी की कक्षा में दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाकर सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य की दूरी में अन्तर वर्षभर परिवर्तित होता रहता है, जिससे

तापमान में वृद्धि तथा कमी दोनों के लिए उत्तरदायी होता है जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है।

वायुमण्डलीय गैसीय संयोजक में परिवर्तन :-
वायुमण्डल में कार्बन डाई आक्साइड, नाइबस आक्साइड, मीथेन जलवायु आदि की मात्रा में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। इनके उत्सर्जन से मुख्यतः प्राकृतिक कारक ही सम्मिलित रहते हैं यह गैसों के असंतुलन को विगाड़ते रहते हैं इसमें अधिकतर मानवीय गतिविधियां रहती हैं। जिसकी क्षमता जलवायु परिवर्तन पर पड़ता है।

मानव जनित कारकों का जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव :- मानव जनित कारकों में भूमि उपयोग में परिवर्तन, नगरीकरण, औद्योगीकरण एवं वनों का विनास आदि द्वारा जलवायु परिवर्तन होता है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन एक मानव जनित समस्या है। क्योंकि मनुष्य की अपनी समस्या क्रियाओं के द्वारा पर्यावरण को प्रभावित करता है। मानव द्वारा आर्थिक उद्देश्य एवं भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रकृति के सायं व्यापक छेड़छाड़ की क्रियाकलापों ने प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन को विगाड़ दिया है। जिसके दुष्प्रभाव मानव एवं जैव सम्पदा पर दिखा जा रहा है। मानवीय क्रियाओं का जलवायु परिवर्तन में योगदान -

प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग से जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव।

नगरीकरण एवं तीव्र औद्योगीकरण से जलवायु परिवर्तन।

जीवाश्म ईंधनों उपयोग से जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव।

बड़े पैमाने पर भू उपयोग में बदलाव।

वातावरण में CO_2 एवं अम्ल गैस के उत्सर्जन में वृद्धि।

समताप मण्डल में ओजोन मंडल का ह्रास।

वैश्विक तापन में वृद्धि।

जलवायु परिवर्तन का जैव विविधता पर प्रभाव :-
जैव विविधता हतारी जैविक धन है जो लगभग 8 बिलियन वर्षों के विकास की देन है। अस जैविक धन की निरन्तर क्षति ने मनुष्य एवं जैव विकास के अस्तित्व के लिए गम्भीर खतरा पैदा कर दिया है।

आज दुनिया में विकासशील देशों में जैव विविधता का क्षय आज गम्भीर चिन्ता का विषय बन गया है। जिसके चलते प्रति वर्ष 95000 से 500000 प्रजातियों की क्षति हो रही है। यह आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन जैव विविधता के विनास का मुख्य कारण होगा। जलवायु परिवर्तन मानव एवं जैव परिस्थितिकी तनों को काफी समय से प्रभावित कर रहा है। जिसमें बढ़ती मानवीय गतिविधियों से जैव आवास का विनाश, विदेशी नस्लों का आगमन अचानक से वायरस वापसी आदि कारकों से जैव विविधता पर जलवायु परिवर्तन एक घातक लहर के रूप में देखी जा रही है। जिसमें -

जैव एवं मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव।

कृषि एवं आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव।

भोजन सुरक्षा पर प्रभाव।

आहार की गुणवत्ता पर प्रभाव।

परितन्त्र एवं जैव विविधता पर प्रभाव।

जैव स्थल केन्द्र पर प्रभाव।

जैव आवासों पर प्रभाव।

जैव श्रृंखला पर प्रभाव।

जल संसाधन के स्त्रोतों पर प्रभाव।

ग्लेशियरों के पिघलने पर प्रभाव।

वायुमण्डलीय दशाओं पर प्रभाव।

मृदा की गुणवत्ता पर प्रभाव।

अति वृष्टि का होना।

अति कठोर मौसमी घटनाओं का होना।

प्राकृतिक आपदाओं का आना जैसे कोविड-19।

बाढ़ के रूप में प्रभाव।

जैव प्रजातियों के रूप में ह्रास।

आई.यू.सी.एन (IUCN) के अनुसार जलवायु परिवर्तन का जैव प्रभाव :-

जलवायु परिवर्तन का जैव विविधता की उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

जैव विविधता के आवासों में संकुचन आएगा।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से मरुस्थलीकरण में वृद्धि होगी।

स्थलीय एवं जलीय परितन्त्र को हानि पहुँचेगी।

पादप एवं जंतुओं के वितरण में खिसकाव जैसे -

9. प्रजाति विलोपन का खतरा।

२. कृषि फसलों पर प्रभाव पड़ेगा।
३. कुछ घास क्षेत्रों के पादप एवं वनस्पतियों का विलोपन।

प्लू रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन का जैव विविधता पर प्रभाव :- भारत में प्राकृतिक पारितन्त्र की अत्यधिक विविधता पाई जाती है। चाहे वह वन हों, आर्द्रभूमि हो या समुद्री क्षेत्र हो। ये पूरे देश में वितरित हैं। IPCC की हाल की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में तापन दर ०.५°C से ०.७°C तक पहुँच चुकी है। जिसका हिमालय ग्लेशियर वर्तमान में ५००००० वर्ग कि.मी. से सिकुड़कर २०३० तक १००००० वर्ग कि.मी. तक रह जायेगा। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से ग्लेशियर का पिघलना, बारहमासी नदियों के जन बहाव में कमी मानसून काल में अनिश्चित वर्षा, शीत ऋतु अवधि का घटना एवं ग्रीष्म ऋतु अवधि में वृद्धि एवं वर्तमान के हाल ही वर्ष के अक्टूबर १० से १५ अक्टूबर २०२२ में अति वर्षा के प्रभाव से ग्वालियर-चम्बल संभाग में खरीफ की फसल पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखा गया था। अगर इस पर चिन्तनीय विचार नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य खते में होगा जिसकी हम कामना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, कृषि, तटीय एवं भू आतिष्ठित राज्यों, जल संसाधन, आदि पर पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वैश्विक खाद्य उत्पादन का करीब १/४ (एक चौथाई भाग) हिस्सा २०५० तक जलवायु परिवर्तन, मृदा परिवर्तन एवं जल संकट के सम्मिलित प्रभाव से खत्म हो जायेगा।

जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु समझौते-वार्ताओं में सक्रियता लाना :-

- 1- इस पटल में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने के उद्देश्य से भारत ने अप्रैल २०१६ में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किये जिससे हत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोक सकें।
- 2- बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं ने ही वन सम्पदा का विनाश, कॉलोनियों का विस्तार, कृषि

क्षेत्र का विस्तार आदि कारणों ने ही जलवायु परिवर्तन में विशेष योगदान दिया है। जिसका परिणाम आज हमें वर्तमान में दिख रहा है। वनों के विनाश, अनियंत्रित वर्षा आदि के रूप में।

- 3- परिवर्तन के संसाधनों में तेजी से वृद्धि भी जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है।
- 4- स्पेस क्षेत्र परिमाणु परीक्षण भी जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है।
- 5- जलवायु परिवर्तन पर रोकने के लिए राष्ट्रीय राज्य स्तर पर कार्य योजना तैयार करना।
- 6- राज्य सरकार के द्वारा जिला एवं तहसील स्तर राष्ट्रीय सौर मिशनों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उसके साथ ही उनको सौर चैनल स्थापन के लिए लोन दिलाना चाहिए। जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रोका जा सके।
- 7- जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रोकने के लिए राष्ट्रीय संबंधित ऊर्जा क्षमता मिशन को बढ़ावा देना।
- 8- राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन को बढ़ावा देना।
- 9- राष्ट्रीय जल मिशन को बढ़ावा देना।
- 10- राष्ट्रीय हरित मिशन को बढ़ावा देना।
- 11- राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन को बढ़ावा देना।
- 12- राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन राजनीतिक ज्ञान मिशन के प्रशिक्षण के द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को बताकर उसके प्रभाव को कम करने के लिए उनको बताना।

जलवायु परिवर्तन के संबंध में सुझाव एवं निष्कर्ष :- जलवायु परिवर्तन एक चिंतनीय विषय के रूप में उभरकर आज वर्तमान की समस्तया बन गया है। इस पर विचार विमर्श आज राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। वर्तमान में वैश्विक जलवायु परिवर्तन को रोक पाना मुश्किल नजर आ रहा है। क्योंकि आज की बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं ने एवं वैश्विक तापन ने जलवायु परिवर्तन को जन्म दिया है। जिसके दुष्प्रभाव आज मानव, जैव विविधता, कृषि विविधता,

मृदा, जल संसाधन, स्वास्थ्य, मानसिक एवं दैनिक जीवन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पड़ रहा है।

जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए छोटे से स्तर पर भी कार्यशालाओं के द्वारा, सेमिनारों के द्वारा, राष्ट्रीय संगोष्ठियों के माध्यम से, पाठ्यक्रमों के माध्यम से, पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से, पोस्टरों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से एवं चुनौतियों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अवगत कराकर कार्बन उत्सर्जनों के यंत्रों पर रोक एवं वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। नहीं तो आने वाले समय के प्रभाव से हमें भविष्य की कल्पना करना तो दूर की बात है। इसके प्रभाव के द्वारा समस्त जीवीय समुदाय नष्ट होने की कगार पर है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. “पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी“ दृष्टि पब्लिकेशन, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली पृष्ठ क्र. 181] 182] 183
2. संतोष कुमार शर्मा, “विज्ञान प्रगति“ सी.एस.आई. आर. प्रकाशन नई दिल्ली।
3. डॉ अतीन्द्र सिंह तोमर - “पारिस्थिकी पर्यटन“ भाग-2 राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली।
4. डॉ सविन्द्र सिंह - “पर्यावरण भूगोल“ प्रयोग पुस्तक भवन, इलाहाबाद पृ.क्र.280 से 287 तक।
5. के.सिद्धार्थ एवं बृजेश नारायण - “पारिस्थितिकी पर्यावरण एवं संरक्षण“ किसल्या पब्लिकेशन प्रायवेट लिमिटेड नई दिल्ली पृ.क्र. २५६, २५८, २५९ एवं २६०।
6. IUCN रिपोर्ट के अनुसार।
7. IPCC रिपोर्ट के अनुसार।